

ZARAFSHON DARYOSINING QUYI VA O'RTA OQIMI
MUHOFAZASIDA IQLIMIY OMILLARNING TA'SIRI VA ULARNI
BAHOLASH

Samarqand viloyati Samarqand shahri

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Geografiya va Ekologiya fakulteti,

Atrof muhit muhofazasi yo'nalishi, 2-kurs

Berdiyorov Yigitali Abdusamad o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zarafshon daryosining quyi va o'rta oqimi muhofazasida iqlimiy omillarning ta'siri va ularni baholash haqida so'z boradi, shuningdek Zarafshonning quyi va o'rta oqimiga, uning sharoitiga, iqlimiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan bo'lib, maqola so'nggida xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: iqlim, oqim, daryo, irmoq, tog'li hududlar, suv miqdori, hudud, o'rtacha havo harorati.

KIRISH

Suv bu obi –hayotdir. Darhaqiqat, u bilan butun dunyo tirik. Dunyoga nazar solsak qanchadan-qancha o'lkalarda suv yetishmasligi tufayli turli kasalliklar kelib chiqib, buning oqibatida esa mislsiz falokatlar ro'y berayotganligi hech kimga sir emas. Bizning jonajan yurtimiz bejiz jannatmakon deyilmaydi. Chunki unda ko'plab suvliklar mavjud bo'lib, ulardan biri Zarafshondir. Uning muzliklari o'ziga 15 tacha muzlikni qo'shib oluvchi 24 km. davomida 5960 m.dan 2775 m.gacha pasayib kelgan tik nishab tushuvchi muzlik. SHuning uchun ham uning ulkan tanasi vodiy bo'ylab sutkasiga 40-45 sm. pastga tomon siljib turadi. O'rta Osiyo tog' muzliklarining o'rtacha sutkalik harakati 5-10 sm. xolos. Xuddi shu harakat

muzliklarning erishini ta'minlovchi dastlabki sabablardan biridir. Bundan tashqari, muzlik ustini vodiyning har ikkala yon- bag'ridan uvalanib, emirilib, qulab, yuvilib, urilib hamda shamol ta'sirida uchib tushgan mayda chang zarrachalaridan tortib, to ulkanligi uydek harsanglargacha egallab oladi.

ASOSIY QISM

Zarafshon daryosi boshqa ko'plab daryolar singari tog'li hududlardan boshlanadi va ko'pirib, toshlarga urilib, sekundiga 15-17 m tezlikda oqadi. Uning boshlanish nuqtasidan keyin oqim davomida Zarafshon daryosiga 200 ga yaqin irmoqlarni qo'shib oladi. Ammo irmoqlarning soni va ulardagi suv miqdori yillik foydalanilgan suv miqdoriga proporsional bo'lolmaydi. Zarafshon daryosini Panjikent shahridan o'tgandan keyin, hududda bironta ham doimiy oqadigan irmog'i yo'q. Lekin sug'orish natijasida suvi kamayib, Zarafshon daryosiga quyilmaydigan 120 ta soy bor. Shu soylarning 50 tasi Nurotaoqtog'dan, qolgani Qoratepa, Zirabuloq va Ziyoviddin tog'laridan boshlanadi. Zarafshon daryosi hududida sekin oqib, kengligi 3-4 km keladigan qayirlar hosil qilgan. U Samarqand shahridan 8 km o'tgach, Oqdaryo (uzunligi 130 km) va Qoradaryo (uzunligi 127 km) nomi bilan ikki tarmoqqa bo'linadi. Xatirchi qishlog'ida esa bu ikki tarmoq yana birlashadi va oralig'ida hosildor Miyonnqol orolini hosil qiladi. Orolning uzunligi 100 km, kengligi 15 km, maydoni esa 1200 kv.km dir. Zarafshon daryosi Xatirchi qishlog'idan o'tgach g'arbdan Xazar yo'lagidan oqadi. Bu qismda uning o'zani yana torayadi, oqimi esa xoro vohasida sekin, ilonizi shaklida oqib, kengayib, bir nechta tarmoqlarga ajraladi va Buxoro deltasini hosil qiladi. Zarafshon daryosi sersuv bo'lib, Zarafshon, Turkiston va Hisor tog'larida joylashgan umumiy maydoni 556.7 kv km bo'lgach 424 ga yaqin muzliklardan va doimiy qorlardan suv oladi. Zarafshon daryosining yillik oqimini 100 foiz desak, 9 shuning 65 foizi muz va qorlarning erishidan, 34 foizi qor suvlaridan va atiga bir foizi yomg'ir suvlaridan iborat. Demak, Zarafshon daryosining suvi ayni kun isigan yoz faslida (iyun-sentabr oylari), qishloq xo'jalik ekinlari uchun suv kerak

bo'lgan davrda ko'payadi. Bu oylarda Zarafshon daryosi yillik oqimining 61,1 foizini o'tkazadi. Eng kam suv sarfi (30-35 m³ /sek) esa qish fasliga to'g'ri keladi. Aksincha, suvi eng ko'paygan davr yozga to'g'ri kelib, iyulda ba'zan sekundiga 165 kub metrni tashkil etadi. Zarafshon daryosi yozda loyqalanib oqqanligi sababli hududning sug'oriladigan har gektar yeriga 10-20 tonnagacha loyqa keltiriladi. Keltirilgan loyqa tarkibida fosfor va kaliy Amudaryo va Sirdaryoga nisbatan 1,5-2 marta ko'p bo'ladi.

Quyi Zarafshon okrugi qisqa va beqaror qish bilan, quruq, seroftob, jazirama yoz bilan tavsiflanadi. Qishda okrug hududiga shimoldan sovuq, quruq shamollarning esishi tufayli hamma qismida yanvarning o'rtacha harorati 0°C dan past bo'ladi.

Quyi Zarafshon okrugiga yozda shimoli g'arbdan nam havo massalari esib tursa-da, lekin haroratning yuqoriligi tufayli yog'in yog'maydi. Quyi Zarafshon okrugi O'zbekistonning eng issiq hududlaridan hisoblanib, yillik o'rtacha harorati +14,2 +15°C, iyulning o'rtacha harorati +28 +29,6°C, yanvarning o'rtacha harorati Qorako'lda +0,4°C, Shofirkonda +1,5°C hisoblanadi. Okrugda ba'zan qishda Sibir antisiklonining kirib qolishi va Arktika havo massasining u bilan bir davrga to'g'ri kelishi tufayli harorat -20 -25°C gacha pasayadi. Aksincha, yozda havo qizib, eng yuqori harorat +44 +45°C ga ko'tariladi. Quyi Zarafshon okrugida sovuq bo'lmaydigan davr 204—214 kun davom etib, vegetatsiya davridagi haroratlar yig'indisi 5000°C ga yetadi. Bunday iqlimiy sharoitda ingichka tolali paxta, shirinshakar mevalar, poliz ekinlarini yetishtirish mumkin. Quyi Zarafshon okrugida yog'inlar hudud va fasllar bo'yicha notekis taqsimlangan. Buxoro va Qorako'l vohalariga bir yilda 100—200 mm yog'in tushadi.

Yillik yog'inni 100 foiz desak, 44—48 foizi bahorga, 36—44 foizi qishga, 2—3 foizi yozga to'g'ri keladi.

Eng ko‘p yog‘in mart — aprel oylariga, eng kam yog‘in iyul — avgust oylariga to‘g‘ri keladi. Quyi Zarafshon okrugida qor har yili yog‘adi, lekin uzoq turmay (5—10 kungacha) erib ketadi. Qorning qalinligi 5 sm atrofida bo‘ladi.

Quyi Zarafshon okrugining suv manbayi Amudaryo va Zarafshon hisoblanadi. Okrug hududida Zarafshon daryosining suvlari Shofirkon, Vobkent, Romitan, Shohrud va boshqa magistral kanallar orqali sug‘orishga sarflanib, tabiiy o‘zandan faqat sizot suvlari oqadi, xolos. Ilgari Zarafshon suvi Quyi Zarafshon okrugidan oqib o‘tib, Amudaryoga 20 km yetmasdan qumlarga shimilib ketar edi. Quyi Zarafshon okrugi hududiga kelguncha Zarafshon daryosining suvi O‘rta Zarafshon okrugida ishlatilishi tufayli Buxoro va Qorako‘l vohasiga suvi to‘la yetib kelmaydi. Shu sababli yerlarni sug‘orishni yaxshilash, aholini suv bilan ta‘minlash maqsadida uzunligi 268 km bo‘lgan Amu-Buxoro magistral kanali qurildi.

Amu-Buxoro kanalidan keladigan suvdan sug‘orishda foydalanishdan tashqari To‘dako‘l va Quyimozor suv omborlari ham to‘ldirilib turibdi.

Buxoro va Qorako‘l vohasida vujudga kelgan zovur suvlarini sug‘oriladigan hududdan chetga chiqarib tashlash oqibatida Sho‘rko‘l, Qorako‘l, Parsanko‘l, Moxonko‘l, Qoraqir kabi ko‘llar vujudga keldi. Quyi Zarafshon okrugida yerosti suvlari relyefga bog‘liq holda hudud bo‘yicha bir xil joylashgan emas.

Okrug sharqidagi balandroq bo‘lgan yerlarning grunt suvlari nisbatan chuchuk va yaxshi siljiydi. Okrugning janubi g‘arbida, Buxoro va Qorako‘l vohalarida grunt suvi yuza (2 —3 m) bo‘lib, sho‘r, ichishga yaroqsiz. Bo‘r davri yotqiziqlari orasida bosimli yerosti suvlari mavjud bo‘lib, sho‘r emas, binobarin, ulardan ichimlik suvi sifatida foydalanish mumkin. Quyi Zarafshon okrugining 1000 — 1500 m chuqurliklarida issiq mineral suvlar mavjud bo‘lib, ulardan davolanishda foydalanilmoqda. Quyi Zarafshon okrugida yerusti tuzilishi, yotqiziqlar tarkibi va yerosti suvlarining xususiyatlariga bog‘liq holda turli xil tuproqlar tarqalgan.

Okrugda sur-ko‘ng‘ir, qumoq, taqir, sho‘rxok, o‘tloq kabi tuproqlar eng ko‘p tarqalgan. Quyi Zarafshon okrugining chetlaridagi qumliklarga (Qizilqum, Sandiqli qumligi) tutashgan qismlarida qumoq va qumli tuproqlar tarqalgan. Buxoro va Qorako‘l vohasining chetlarida taqir tuproqlar joylashgan bo‘lsa, pastqam grunt suvi yuza bo‘lgan qismida sho‘rxok tuproqlar mavjud. Quyi Zarafshon okrugining ichki qismida sug‘oriladigan o‘tloq, o‘tloq-alluvial tuproqlari joylashib, ularga ishlov berish tufayli tabiiy xususiyatini o‘zgartirib, o‘tloq-voha tuprog‘iga aylangan.

O‘rta Zarafshon hududidagi soylar past tog‘lardan boshlanib, erta bahorda erigan qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi. Yozda esa ularning suvi juda kamayib, ba‘zilari qurib ham qoladi. Soylarda ko‘pincha yillik oqimning qariyb 50 foizidan ortig‘i bahorga to‘g‘ri keladi. Natijada xalq xo‘jaligiga ziyon yetkazuvchi sellarni ham vujudga keltiradi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Zarafshon vodiysining o‘rta qismida so‘nggi yuz yil ichida 500 ga yaqin sel bo‘lgan. Sel bulganda soylarning suvi (bahorda) bir necha marotaba ko‘payib ketib, soy tulib oqadi. Agar Tusinsoyning yillik o‘rtacha suv sarfi sekundiga $1,5 \text{ m}^3$ bo‘lsa, Kattasoyniki sekundiga $0,268 \text{ m}^3$ ni tashkil etadi. Lekin sel bo‘lganda Tusun daryosi sekundiga 200 m^3 gacha, Kattasoy esa hatto sekundiga 609 m^3 gacha suv oqizadi. Bunday katta oqim o‘z yo‘lida uchragan qishloqlarni, ekin dalalarini, ko‘prik va yo‘llarni buzib, vayron qilib, tuproqni yuvib, jarlarni vujudga keltiradi. Shuning uchun asosiy vazifa o‘sha soy suvlaridan oqilona foydalanish maqsadida bahorgi ortiqcha suvlarni hovuz, kichik suv omborlari qurib, ushlab qolib, yozda ekin dalalarigi oqizishdir. Hovuzlarda esa parrandachilik, baliqchilikni rivojlantirish mumkin. Mutaxassislarning ma‘lumotlariga qaraganda hududdagi o‘sha 120 soyning 50 foizigacha o‘rtacha 25 mil.m^3 suv sig‘adigan hovuzlar qurilsa, 1 mlrd. 600 mil.m^3 10 sel suvlarini to‘plab qolish imkoniyati tug‘iladi. Hududda suvdan oqilona foydalanish maqsadida Kattaqo‘rg‘on suv ombor qurilgan.

Zarafshon havzasi O'zbekiston qismining iqlim sharoiti Turkistonning tekislik qismidagiga o'xshashdir. Hududning yozi jazirama issiq va quruq, qishi sovuq, yog'in kam bo'ladi. Lekin, hudud shimoliy kengliklarda joylashganligidan va qisman bo'lsada, shimol, shimoliy-sharqiy tomonda tog'lar bilan o'ralgan, biroq 13 g'arbdan ochiqligi tufayli qishda havo haddan tashqari sovib ketmaydi. Zarafshon havzasining biz o'rganayotgan O'zbekiston qismida 20 ga yaqin meteorologik kuzatish punktlari bo'lib, ularning qo'pchiligi o'z faoliyatini tuxtatgan, qolganlari kuzatishlarni hozirgi kunda ham davom ettirmoqda. O'rganilayotgan hududda yanvar oyining o'rtacha harorati $-1,3^{\circ}\text{S}$ gacha tushadi. Ba'zan Arktika sovuq havo massalari kirib kelganda havo harorati $24-35^{\circ}\text{S}$ gacha pasayib ketadi. Yozda esa, aksincha, havo ochiq bo'lib, juda isib ketadi. Natijada iyulning o'rtacha harorati $+26-28^{\circ}\text{S}$ gacha ko'tariladi. Hududda bahor va kuzda ba'zan Arktika sovuq havo massalari bostirib kelib, havoni sovitib yuboradi. Bahorda bo'ladigan oxirgi sovuqlar taxminan mart oyining uchinchi o'n kunligi, kuzgi birinchi sovuqlar esa, oktabr oyining uchinchi o'n kunligiga to'g'ri keladi. Hududda bir yilda 213-215 kun sovuq bo'ladi. Harorat $+10^{\circ}\text{S}$ dan yuqori bo'lgan kunlar soni 212-215, vegetatsiya davridagi musbat haroratlarning yig'indisi esa $4300-5050^{\circ}\text{S}$ ga teng. Zarafshon havzasining biz o'rganayotgan qismida yog'in kam yog'adi. Uning miqdori g'arbdan sharqqa tomon ortib boradi. Masalan, Navoiyda (mutlaq balandligi 347 m) yog'in miqdori 177 mm, Kattaqo'rg'onda (mutlaq balandligi 465 m) 282 mm, Samarqandda (mutlaq balandligi 695 m) 382 mm ni tashkil etadi. Yillik yog'inning ko'p qismi (44-49%) bahor va qishga to'g'ri keladi. Yozda yillik yog'inga nisbatan bor yo'g'i 2,0-4,0% yog'in tushadi. Yog'inning bir qismi qor tarzida tushadi, lekin haroratning yuqori bo'lishi tufayli qor qoplami uzoq turmaydi, tez erib ketadi. Qishda qor qoplami qalinligi o'rtacha 7-15 sm qalinlikda bo'lib, 15-20 kun erimay turadi. Zarafshon daryosi havzasining iqlim sharoitini o'rganish maqsadida quyidagi jadvallarni tahlil qilamiz. O'rta Zarafshon hududida yil bo'yi shimoldan, shimoli- g'arbdan va shimolisharqdan

shamollar esib turadi. Shamolning tezligi hududning g'arbiy qismida bahor va yoz oylarida ortsa, kuzda sustlashadi, sharqiy qismida esa bahorda shamolning tezligi ortib, qishda sekinlashadi. Bunga asosiy sabab O'rta Zarafshon hududining sharqiy qismini shamolga nisbatan baland tog'lar bilan o'ralganligi tufayli shimoliy va shimoli- sharqiy shamollarning yo'lini to'sib olishidir. Zarafshon havzasining turli qismlari iqlim sharoitlari jihatidan bir-biridan biroz farq qiladi. Ushbu jadvallarda keltirilganidek, Zarafshon havzasining tog'li qismida havo harorati -36°S gacha pasaysa, uning tekislik qismida, yozda, havo harorati $+45^{\circ}\text{S}$ gacha ko'tariladi.

O'rta Zarafshon okrugi iqlimi O'zbekiston tekislik qismidagiga o'xshash bo'lib, qishi sovuq, yozi issiq va quruq, yog'in kam. Okrug janubda joylashganligidan hamda shimol, shimoli sharqdan tog'lar bilan o'ralganligidan qishda havo haddan tashqari sovib ketmaydi. Yanvarning o'rtacha harorati $-0,9 - 1,9^{\circ}\text{C}$. Ba'zan Arktika havosi kirib kelganda eng past harorat $-24 - 35^{\circ}\text{C}$ gacha pasayadi. Yozda esa havo ochiq bo'lib, $+26 - 28^{\circ}\text{C}$ atrofida bo'lib, eng yuqori harorat $+40 - 44^{\circ}\text{C}$ ga yetadi. Vodiyni o'rab olgan tog'larda yillik yog'in miqdori ortib, Omonqo'tonda 881 mm ni tashkil etadi. Yillik yog'inning ko'p qismi bahorda (49 foiz) va qishda (33 foiz) yog'adi, yozda bor-yo'g'i 4 foizni tashkil etadi. Okrugda yog'inning bir qismi qor tarzida yog'adi. Lekin haroratning iliq bo'lishi tufayli uzoq turmay erib ketadi. Tog' - larda esa haroratning pastligi tufayli nisbatan uzoq vaqt erimay turadi. Vodiyni o'rab olgan tog'larda yillik yog'in miqdori ortib, Omonqo'tonda 881 mm ni tashkil etadi. Yillik yog'inning ko'p qismi bahorda (49 foiz) va qishda (33 foiz) yog'adi, yozda bor-yo'g'i 4 foizni tashkil etadi.

O'rta Zarafshon okrugining ko'p qismi yumshoq lyossimon yotqiziqlardan tashkil topgan. Shu sababli tog'lardan boshlanuvchi soylar, vaqtli suvlar ularni yuvib, jarlarni hosil qilgan. Bundan tashqari, yaylovlardan noto'g'ri foydalanish, o'simliklarga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lish, yerlarni noto'g'ri sug'orilishi tufayli shamol va irrigatsiya eroziyalari sodir bo'lmoqda. O'rta

Zarafshon oqimi Bo‘r davri yotqiziq-lari orasida joylashib, 400— 500 m bo‘lgan chuqurliklardan chiquvchi yerosti suvlari chuchuk bo‘lib ichishga yaroqli; paleogen va neogen yotqiziq-larining 90 — 100 m chuqurlikida joylashgan suvlar ham sho‘r emas. Lekin antropogen davr jin-lari orasida 1—20 m chuqurliklarda joylashgan suvlar biroz sho‘rlashgan. Okrug hududining chuqur qismida issiq minerallashgan yerosti suvlari mavjud. O‘rta Zarafshon okrugida tuproqlar uning relyefiga, yotqiziq-lariga va yerosti suvlariga bog‘liq holda joylashgan. Okrugning sug‘oriladigan qismida chirindisi 1—2 foiz bo‘lgan o‘tloq-voha tuproqlari tarqalgan.

Xulosa

Maqolamiz yakunida xulosa qilib aytishimiz mumkinki, suv kabi bebaho nemat qanchalik ko‘p bo‘lmasin uni tejash va to‘g‘ri foydalanishimiz kerak. Chunki xalqimizda “Kallaklab yoqsang qirq yilga yetar, qo‘porib yoqsang bir yilga” deyilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev A.R., Xushnazarov I., Abjalova U. Zarafshon daryosi suvining inson ta‘sirida miqdor va sifat o‘zgarishlari / Fan-texnika taraqqiyoti va geografiya. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand, 2007. – B. 74-75. 15.
2. Shodiyev A.M., Erlapasov N.B., Zarafshon daryosi oqimining yil fasllari bo‘yicha taqsimlanishi o‘rganish // Zamonaviy geografiya va O‘zbekiston tabiiyresurs potensialini baholash. – Toshkent, 2015. – B. 177 – 180.
3. Sherxolov O.I. Zarafshon daryosi oqimi hajmining daryo uzunligi bo‘yicha o‘zgarishi / Geografiyaning dolzarb muammolari. Respublika ilmiyamaliy anjumani materiallari. -Samarqand, 2006. –B. 113-114.
4. Shirinboyev D., Xushnazarov I. Zarafshon daryosi oqimining yillararo va yil davomida o‘zgarishi / Zamonaviy geografiya va uning rivojlanish

- istiqbollari. Iktidorli talabalar va yosh olimlarning respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - Toshkent, 2011. –B. 251-254
5. Rasulov A.R., Hikmatov F.H., Aytbaev D.P. Hidrologiya asoslari. - Toshkent: Universitet, 2003. - 327 b.
 6. Hikmatov F.H., Sirliboeva Z.S., Aytbaev D.P. Ko‘llar va suv omborlari geografiyasi, gidrologik xususiyatlari. – Toshkent: Universitet, 2000. -122 b. .
 7. Hikmatov F.H.,Aytbaev D.P. Ko‘lshunoslik.- Toshkent: Universitet, 2002. -152 b .
 8. Urunova X.SH., Ganiev Q.X., Nurmurodov T.I. Ochistka promyshlennых stochnых vod v Uzbekistane Nauchny vestnik Namanganskogo gosudarstvennogo universiteta (ISSN: 2181-0427). Namangan, №11, noyabr 2022 str 151

